

MAKTAB O'QUVCHILARINING MATEMATIKA FANIDA GEOGEBRA ANIMATSIYALARIDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI

Kuchkarova Arofathon

Andijon Pedagogika instituti tayanch doktorantura talabasi (PhD)

Andijan viloyat Oltinko'1 tuman

ixtisoslashtirilgan maktabi matematika fani o'qituvchisi

Gmail: ssshahriyor@gmail.com

***Annotatsiya:** GeoGebra matematikani o'rganishda keng tarqalgan dinamik tahrirlovchi dasturdir. Bu dastur matematikaning turli konseptlarini o'rganishda vizual effektlarni ishlatadi va animatsiyalar yordamida grafiklarni va shakllarni o'zgartirishga imkon beradi. Animatsiyalar yordamida talabalar o'zlarini tasavvur qilish va matematik asoslar orasida bog'lanishni o'rganishadi. Bunday vizual ta'sir talabalar o'rtasida matematik bilimlarni tushunish qobiliyatini oshirib, ularga amaliy va konseptual jihatdan tasavvur qilishga yordam beradi. Bu maqolada, matematika fanida GeoGebra animatsiyalaridan foydalanishning talabalar va o'qituvchilar uchun samaradorligi va ta'siri haqida ilmiy tahlilni ko'ramiz.*

***Kalit so'zlar:** GeoGebra, matematikani o'qish va o'qitish, animatsiya*

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНИМАЦИЙ GEOGEBRA В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ УЧЕНИКОВ

Андижанского государственного педагогического института

Преподаватель математике

специализированной школы

в Алтинкольском районе, Андижанская область.

Gmail: ssshahriyor@gmail.com

***Аннотация:** GeoGebra широко используемая динамическая редакционная система в обучении математике. Эта программа использует визуальные эффекты и анимацию для изучения различных математических концепций, позволяя изменять графики и фигуры с помощью анимации. Анимации помогают учащимся представить себе и понять взаимосвязь между математическими основами. Такое визуальное воздействие улучшает их способность понимать математические науки и способствует более глубокому пониманию как*

практических, так и концептуальных аспектов. В данной статье рассматривается научный анализ эффективности и воздействия использования анимации GeoGebra в обучении математике для учащихся и преподавателей.

Ключевые слова: GeoGebra, обучение и преподавание математики, анимация.

THE EFFECTIVENESS OF USING GEOGEBRA ANIMATIONS IN MATHEMATICS LEARNING FOR SCHOOL STUDENTS

Andijan Pedagogical Institute Doctoral student (PhD)

Mathematics teacher in Oltinkul specialized school

Gmail: ssshahriyor@gmail.com

Abstract: *GeoGebra is a widely used dynamic editing software in learning mathematics. This program utilizes visual effects and animations to facilitate the understanding of various mathematical concepts, allowing for the manipulation of graphs and shapes through animation. Through animations, students are able to visualize themselves and learn to connect between mathematical principles. Such visual impact enhances students' ability to comprehend mathematical sciences among them, aiding both practical and conceptual understanding. In this article, we explore the effectiveness and impact of utilizing GeoGebra animations in the teaching and learning of mathematics for students and educators.*

Keywords: *GeoGebra, teaching and learning mathematics, animation.*

KIRISH.

Raqamli ta'lim asrida texnologiya ta'limning integral qismi bo'lib, talabalarning o'rganish va o'qituvchilarining o'qitish usullarini o'zgartirishga majbur qilmoqda. Har xil ta'lim vositalari ichida GeoGebra dasturi algebra, geometriya, va statistikasi mukammal birlashtiruvchi, kuchli dastur sifatida ajralib turadi. GeoGebra tasavvur qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi va abstraktdan aniq fikrlashga o'tishni ta'minlaydi. GeoGebra dasturidan foydalanadigan talabalar algebraik tushunchalarni tushunishda yaxshi natijalarga erishishmoqda va ularni amaliy hayotga qo'llashlarida qiyinchilik tug'dirmayapti.

Dinamik dasturi bilan matematikani o'rganish va o'qitish

GeoGebra talabalarni matematikaga qiziqtirish va matematik konseptlarni chuqurroq tushunishda muhim omil hisoblanib, o'qituvchilar hamda o'qituvchilarni

informatika fani bilan integratsiyalangan holda darsni olib borishda yordam beradi. GeoGebra o'quvchilarga matematik g'oyalarni o'rganish va tahlil qilish imkoniyatini beradi. Shuningdek, geometriya ta'limida GeoGebradan foydalanish orqali fanni oson o'rganishni rag'batlantiradi va o'quvchilarni o'rganish jarayonida faol ishtirok qilishga undaydi. Ta'lim oluvchilar geometriya fanini o'rganishga motivatsiya va qiziqish darajasini oshiradilar, bu esa o'rganish natijalarini yaxshilaydi. Shu sababli ilm-fan olamidagi izlanuvchilar va o'qituvchilar GeoGebra dasturi maktablarda matematikani o'rganish va o'qitishda o'quvchilarga psixologik va pedagogik ta'sirining ahamiyati katta ekanligiga e'tibor qaratganlar.

ADABIYOTLAR TAHLILI:

Hozirgi kunda ta'lim tizimi zamonaviy axborot va kommunikatsion texnologiyalar bilan uzviy bog'liqligi va bunday vositalardan o'quv-tarbiya jarayonida samarali foydalanishga katta e'tibor berishga qaratilayotganligi ta'lim tizimida zamon talablariga javob beradigan yangi o'quv-pedagogik dasturlar yaratish masalasini qo'yimoqda. Shunga ko'ra algebra va geometriya fanlarida ham bir nechta kompyuter dasturlaridan foydalanib kelinmoqda. Shulardan eng foydalilaridan biri GeoGebra dasturiy ta'minoti bo'lib, u matematika o'rganish va o'qitishda interfaol dars o'tishda samarali natijalarni bera oladi [1].

Matematik tushunchalarni tasavvur qilishda, o'quvchilarning ongli ravishda muammoni tushunishda GeoGebraning roli ahamiyatli. Chunki GeoGebra animatsiyalari abstrakt matematik tushunchalarni dinamik tasvirlarga aylantirishda muhim ahamiyatga ega. GeoGebra animatsiyalari ta'lim o'qituvchilarga interaktiv tasvirlar yaratish imkonini beradi va nazariy tushunchalarni amaliy "ko'ra olish"ni amalga oshiradi [2]. Matematika fanini kompyuter dasturlari bilan integratsiyalab o'qitish va o'rganishda ko'plab tadqiqotlar natijalariga ko'ra GeoGebra animatsiyalari ko'plab qiyin matematik konseptlarni tushunishda vizual va dinamik ta'lim tajribasi yaratish orqali o'quvchilar tushunchalarini yaxshilashga yordam beradi.

Matematika fanini o'qitish jarayonida ta'lim oluvchilarning algebraik va geometrik ko'nikma va malakalarini rivojlantirish muammosini tadqiq etgan Emaikwu, S. O., Iji, C. O., & Abari, M. T. va Doğan, M., & İçel, R. ^{xv}lar o'quvchilarda tasavvur qilish qobiliyatini rivojlantirishning muhim omillaridan biri animatsiya bo'lib, maktab yoshdagi bolalar harakatni tez eslab qolishiga asoslanib, o'quv faoliyati mehnat va o'yin faoliyatlari bilan o'zaro aloqadorlikda o'quvchilarda ko'nikma va malakalarni shakllantirish jarayonida yetakchi o'rinda bo'lishini ta'kidlaydi. Bunda esa GeoGebra animatsiyalaridan foydalanish oson va qulay.

Matematikani o'qitish jarayonida axborot–kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, maxsus dasturiy tizimlarni joriy etish masalalari Enger, A. J., & Searle, D. Galbraith, P., & Haines, C. ^{xv} tomonidan tadqiq etilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI.

Maqolada kompyuter dasturi yordamida umumta'lim maktablari o'quvchilariga matematika fanini integrallab o'rgatish muhokama qilinadi. Xususan, shunday turdagi dasturlardan biri bo'lgan Geogebra dasturining animatsiyalardan foydalanish metodik xususiyatlari tavsiflanadi. Shu dastur yordamida fanni o'zlashtirish va funksiyalarning grafiklari hamda grafik chizmalarni tasavvurda shakllantira olish ko'nikmalari tahlil qilinadi.

TAHLILLAR VA NATIJALAR.

Hozirgi zamonaviy kompyuterlar ta'lim tizimining barcha sohalariga jadal sur'atlar bilan kirib kelganligi, ular imkoniyatlaridan unumli foydalangan holda o'quvchilarning o'quv materiallarini o'zlashtirish samaradorligini oshirishga e'tibor berish kerakligini ko'rsatmoqda. Shu jumladan, Lepmann T., Albre J., larning tadqiqot ishlarida zamonaviy axborot texnologiyalariga asoslangan o'quv-tarbiya jarayonini rivojlantirish uchun o'qituvchi-o'quvchi-kompyuter uchligining o'quv faoliyatidagi o'rni va bosqichlarini tahlil qilish zarur ekanligi ta'kidlangan [3].

Matematika fanini o'qitishda yangi texnologiyalardan foydalanish o'qitish jarayonini o'zgartiradi va o'quvchilarning o'zini-o'zi rivojlantirishiga imkon beradi. GeoGebra dasturi shu maqsadda foydalaniladigan dinamik tahrirlovchi dastur sifatida bilinadi. Matematika fanini GeoGebra dasturi yordamida o'qitishning an'anaviy o'qitish metodikasiga nisbatan samaradorligi ko'p yillardan beri kuzatib kelinmoqda. Ayniqsa animatsiyalar o'quvchilarga matematik javoblarni amalda ko'rishga imkon beradi, ularga tushunarsiz bo'lgan qiyin konseptlarni tushunishga ham yordam beradi. Misol uchun, funksiyaning grafigini parameterlarni o'zgartirish orqali tasvirlash, funksiyalar va ularning grafiklari orasidagi munosabatlarni tushunishni oshiradi (1-rasm va 2-a, b rasmlar). GeoGebraning grafik tasvirlari o'quvchilarga abstrakt matematik tushunchalarni tasavvur qilishda yordam beradi. Grafiklarda va shakllarda o'zgarishlarni real vaqtda kuzatib borish orqali o'quvchilar matematik g'oyalarni chuqur tushunishni boshlaydi (3-a, b rasmlar).

1-rasm. $y = \sin x$ funksiya grafigining parametrlarining o'zgarishi.

2a-rasm. $y=f(x)$ va $y=f(x)+a$ funksiya $a=3.3$

2b-rasm. $y=f(x)$ va $y=f(x)+a$ funksiya $a=3.4$

3-a rasm. Piramidaga ichki chizilgan shar

3-b rasm. Piramidaga ichki chizilgan sharning apofemasi bo'yicha kesimi.

Matematika fanini o'qitish – o'rganishda GeoGebraning hissasi

Umumta'lim maktablarida asosan o'qituvchining dars o'tishi o'quvchilarga axborot berishi, o'quvchilarning qabul qilayotgan bilimni to'plashi va xotirasida saqlashi bilan belgilanib, u an'anaviy metod hisoblanadi.

Velichova fikriga ko'ra, "bilim" tushunchasining asl mohiyati xotirada saqlanuvchi axborot sifatida qaraladi [4].

O'quvchilar esa dars jarayonida matematikada ayniqsa harakatni yaxshi eslab qoladilar. Shunga ko'ra GeoGebra animatsiyalari yordamida darsni olib borsa, o'quvchilar o'rganilgan dars materiallarini xotirasida yaxshi eslab qoladi va oson o'zlashtiradi. Buni 3-a, b rasmlar orqali ham yaqqol ko'rish mumkin, chunki stereometriya bo'limida asosan boladan tasavvur qilish qobiliyati tekshiriladi.

Ta'limda texnologiyalardan foydalanishning umumiy xarakteristikasi ta'limning reproduktiv darajasi sifati misolida qaraladi. Ma'lumki, reproduktiv ta'lim o'quvchilarning yod olingan va o'zlashtirgan bilimlariga tayanadi.

Geogebra imkoniyatlari algebraik va geometrik tushunchalar bilan uyg'unlashib, matematik isbotlashlar va munosabatlarni aniqlashda eng maqbul dasturlardan biri bo'lib, bunda o'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Misol uchun Geogebra'dagi interaktiv 3D shakllari va yuzalarini tasavvur qilish qog'ozdagi statik 2D rasmlardan ko'ra tushunarliroq. Buni

3-a, b rasmlarda ko'rsatilganidek ko'pyoqlarga ichki chizilgan shakllarning kesim yuzalarini tasavvur qilish, tushunish hamda muammoni qanday hal qilish masalalari oson o'rganiladi.

Qisqa qilib aytganda, GeoGebra dasturidagi animatsiyalardan foydalanish matematika fanida o'rganish jarayonini samarali usulga aylantiradi. Animatsiyalar yordamida talabalar o'ziga xos tushuncha olishadi va shunday qilib, o'rganish natijalari yaxshilanadi. O'quvchilar va o'qituvchilar animatsiyalardan foydalanish orqali matematika fanida o'rganish jarayonini o'z-o'zidan yashirin, qiziqarli va tushunadigan qilishadi. GeoGebra animatsiyalari matematika ta'limida innovatsion yondashuv bo'lib, talabalar va o'qituvchilarni matematika fanini o'rganish va o'qitishda yaratuvchi va qiziqarli usul sifatida qo'llashga imkon beradi.

XULOSA VA TAVSIYALAR

Animatsiyalar matematika fanini o'rganish jarayonida o'quvchilarning tushunchalarini kuchaytirishda ahamiyatli rol o'ynaydi. GeoGebra dasturida yaratilgan animatsiyalar, abstrakt matematik konseptlarni vizual va dinamik shaklda tasvirlash imkonini beradi. Animatsiyalarni o'rganish jarayonida o'quvchilar matematika bilan bog'liq tushunchalarini o'rganishga qiziqishlarini oshirishadi. Animatsiyalar ta'limda e'tiborli va tushunarsiz ma'lumotlarni tushunishga yordam beradi va o'quvchilar tezroq o'rganishga mavaffaq bo'ladilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Hohenwarter J., Kreis, Y. & Lavicza Z. Teaching and learning calculus with free dynamic mathematics software Geogebra. In 11th International Congress on Mathematical Education. Monterrey, Mexico.
2. Hohenwarter M., & Preiner J. (2020) Incorporating Geogebra into teaching Mathematics at the college level. In Proceedings of the International Conference for Technology in Collegiate Mathematics.
3. Lepmann T., & Albre J., (2008) Some possibilities of teaching Geometry with GeoGebra
4. Velichova D. (2011) Interactive Maths with Geogebra. International Journal of Emerging Technologies in learning (IJET)
5. Molnar P. (2016) Solving a linear Optimization Word Problems by using Geogebra. International Journal of Information and Communication Technologies in Education
6. Dikovic, L. (2009). Applications GeoGebra into teaching some topics of mathematics at the college level. Computer Science and Information Systems, 6(2), 191–203.